

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Светлана МИРОНОВА

Доктор политических наук, Комратский государственный университет, руководитель
Представительства Офиса Народного Адвоката,
г. Комрат, Республика Молдова
e-mail: miranti@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6133-3556>

В данной статье автор рассматривает значимость и необходимость создания Национального механизма предотвращения пыток в Республике Молдова и раскрываются основные проблемы его деятельности. Также анализируется роль Совета в правовой сфере Республики Молдова. Изучается влияние международных механизмов на совершенствование правоприменительной практики Совета, в том числе акцентируется внимание на практику Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ). Итогом работы является ряд существенных предложений для улучшения эффективности деятельности Национального механизма предотвращения пыток.

Ключевые слова: пытка, Конвенция ООН, национальный механизм, практика ЕСПЧ.

ROLUL MECANISMULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE A TORTURII ȘI ALTOR PEDEPSE SAU TRATAMENTE CRUNTE, INUMANE SAU DEGRADANTE

În prezentul articol autorul examinează importanța și necesitatea creării în Republica Moldova a unui Mecanism național de prevenire a torturii, precum și dezvăluie principalele probleme ale activităților acestuia. Este analizat și rolul Consiliului din sfera juridică a Republicii Moldova. Este examinată și influența mecanismelor internaționale asupra îmbunătățirii practicii de aplicare a legii, inclusiv accentul este pus pe practica Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Autorul vine cu o serie de propuneri importante pentru îmbunătățirea eficacității Mecanismului național de prevenire a torturii.

Cuvinte-cheie: tortură, Convenția ONU împotriva torturii, mecanism național, practica CEDO.

THE ROLE OF THE NATIONAL MECHANISM FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENTS OR PUNISHMENTS

In this article the author examines the importance and necessity of creating in the Republic of Moldova a national mechanism for the Prevention of torture, as well as reveals the main problems of its activities. The role of the Council in the legal sphere of the Republic Of Moldova is also analyzed. The influence of international mechanisms on improving law enforcement practice is also examined, including emphasis on the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR). The author comes up with a number of important proposals for improving the effectiveness of the national mechanism for the Prevention of torture.

Keywords: torture, UN Convention against torture, national mechanism, ECHR practice.

LE RÔLE DU MÉCANISME NATIONAL DE PRÉVENTION DE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Dans cet article, l'auteur examine l'importance et la nécessité de créer en République de Moldovie un mécanisme national pour la prévention de la torture, ainsi que révèle les principaux problèmes de ses activités. Le rôle du Conseil dans le domaine juridique de la République de Moldova est également analysé. L'influence des mécanismes internationaux sur l'amélioration des pratiques répressives est également examinée, notamment en mettant l'accent sur la pratique de la Cour Européenne des droits de l'homme (CEDH). L'auteur présente un certain nombre de propositions importantes pour améliorer l'efficacité du mécanisme national de prévention de la torture.

Mots-clés: torture, Convention des Nations Unies contre la torture, mécanisme national, pratique de la CEDH.

Введение

Молдова входит в число стран с наибольшим количеством жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Чаще всего, по большинству обращений Молдову признают виновной в несправедливом правосудии, пытках и нарушении права на свободу и личную неприкосновенность. Так, с 1997 по 2019 год Молдова в общей сложности проиграла в ЕСПЧ 27% дел из-за применения пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ст. 3 ЕКПЧ). Следовательно, учреждение и активная деятельность Национального механизма по предотвращению пыток должна изменить данную ситуацию.

Цель работы заключается в анализе эффективности деятельности Национального механизма по предотвращению пыток в Республике Молдова.

Основные тезисы исследования

Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток¹ предусматривает создание системы регулярных посещений мест содержания под стражей со стороны независимых экспертов для предотвращения пыток и других видов жестокого обращения. Данный механизм, разработанный Факультативным протоколом, включает в себя Подкомитет ООН по предупреждению пыток, и помимо этого требует от каждого государства, участника Конвенции, учредить или назначить собственный Национальный превентивный механизм предотвращения пыток (НПМ).

Международное право требует от каждого государства предупреждать пытки². Конвенция против пыток обязывает каждое государство-участника принять эффективные меры по предупреждению пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания³. Конвенция

¹ Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2002 г., Док. ООН A/RES/57/199, вступил в силу 22 июня 2006 г.

² Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, Обвинитель против Фурунджии (10 декабря 1998 г.), дело No. IT-95-17/I-T, параграф 148.

³ Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятая резолюцией

против пыток точно определяет меры, такие как уголовное наказание и преследование за применение пыток, а также введение запрета на использование информации, полученной посредством пыток, которые должны предпринять государства-участники в целях более эффективного предупреждения пыток и наказания за их применение. Следовательно, в законодательстве Республики Молдова была установлена ответственность за применение пыток.

Несмотря на ряд мер, предусмотренных Конвенцией против пыток, и на работу Комитета по предупреждению пыток, этот феномен, как и другие формы жестокого обращения, к сожалению, все еще существуют. Факультативный протокол был разработан для того, чтобы обеспечить государства практическим инструментом, который поможет им выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом и самой Конвенцией. С этой целью, Факультативный протокол вводит систему регулярных посещений мест содержания под стражей со стороны независимых национальных и международных экспертов для того, чтобы послужить основой для практического и конструктивного диалога между осуществляющими посещения экспертами и властями на институциональном и национальном уровне⁴.

В соответствии со своими обязательствами по внедрению международных стандартов по искоренению и предупреждению пыток, 16 сентября 2005 года Молдова приняла и Закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания №66-XVI от 30.03.2006 ратифицировала Конвенцию ООН против пыток и Факультативный протокол к Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2002 года.

Факультативный Протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г., вступила в силу 26 июня 1987 г. В частности, см. статьи 2(1) и 16. См. также третий параграф преамбулы Факультативного протокола.

⁴ Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2002 г., Док. ООН A/RES/57/199, вступил в силу 22 июня 2006 г.

ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания вступил в силу в Республике Молдова 24 июля 2006 года. Практика внедрения ФПКПП не ограничивается строго определенной формулой, не определяет механизмы, однако большинство европейских стран, которые подписали и ратифицировали указанные документы, сделали выбор в пользу национальных учреждений по правам человека.

Таким образом, осознавая необходимость вовлечения гражданского общества в национальные процессы по искоренению пыток в рамках деятельности Центра по Правам Человека в Молдове в 2008 году был создан Консультативный Совет, главная задача которого – предоставление консультаций и оказание помощи Омбудсмену в реализации функций национального механизма по предупреждению пыток. Совет наделен прямыми полномочиями по мониторингу фактов применения пыток и другого жестокого или бесчеловечного обращения или наказания.

Ратифицировав Факультативный Протокол, Молдова подтвердила свою позицию относительно пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, которые запрещены и представляют собой серьезные нарушения прав человека.

Впоследствии, на основе нового Закона РМ № 52 от 03.04.2014 «О Народном Адвокате», в целях защиты граждан от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания при Офисе Народного адвоката был создан Совет по предупреждению пыток в качестве национального механизма по предупреждению пыток в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток. В целях обеспечения защиты от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Народный адвокат обеспечивает проведение периодических профилактических и контрольных посещений мест, где лица, лишённые свободы, содержатся или могут содержаться по распоряжению государственного органа или по его указанию, либо с его ведома или молчаливого согласия.

Члены Совета самостоятельно выбирают места, подлежащие посещению, и лиц, с которыми желают беседовать. Для осуществления профилактических и контрольных посещений не требуется ни предварительного уведомле-

ния, ни разрешения какого бы то ни было органа. Во время профилактических и контрольных посещений аудио- или видеоаппаратура может применяться с согласия записываемого лица. По результатам каждого посещения составляется доклад, который должен содержать, по обстоятельствам, предложения и рекомендации по улучшению ситуации⁵.

Совет по предупреждению пыток (СПП) констатирует, что борьба с пытками в Республике Молдова в 2018 году не свидетельствует о прогрессе по сравнению с предыдущими годами, а в некоторых аспектах отмечается „замораживание” или даже ухудшение ситуации.

Тюрьмы по-прежнему переполнены и располагают унижительными условиями для осужденных. Оценка была дана советом после проведения профилактических и специальных посещений в пенитенциарные учреждения страны. Эти данные были изложены в годовом отчете за 2018 год: „Ситуация в области предотвращения пыток в Республике Молдова”. По словам члена СПП Думитру Руссу, материальные условия содержания в большинстве пенитенциарных учреждениях ниже национальных и международных стандартов. В следственном изоляторе Кишиневского гарнизона Министерства обороны Республики Молдова полностью отсутствуют гарантии против пыток или других плохих методов обращения. Члены совета периодически констатируют, что на этапе задержания лиц зачастую несоразмерно применяется сотрудниками полиции физическая сила или специальные средства. Задержанные не проходят медицинское обследование при каждом входе и выходе из тюрьмы. Медицинский персонал не является независимым и не соблюдает конфиденциальность медицинских данных. Помимо этого, отсутствуют конфиденциальные механизмы отчетности о выявленных телесных повреждениях, а также о предоставлении конфиденциальных жалоб прокурорам, Народному адвокату или неправительственным организациям (НПО). Заключение формально информированы об их правах⁶.

Совет по предупреждению пыток рекомендует парламенту активно участвовать в

⁵ Закон РМ «О Народном Адвокате» №52 от 03.04.2014// Мониторул Официал № 110-114/278 от 09.05.2014.

⁶ <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldova-ne-prodvinulas-v-borbe-s-pytkami>

мониторинге и содействии внедрению рекомендаций профильных международных и национальных учреждений по соблюдению прав лиц не подвергаться пыткам и другим плохим формам обращения. Национальную администрацию пенитенциарных учреждений просит одинаково и недифференцированно обращаться со всеми лицами, находящимися в пенитенциарных учреждениях, информировать заключенных об их правах, а также улучшить профессиональную подготовку сотрудников пенитенциарных учреждений. Так, итогом этой рекомендации стало мониторинговое посещение пенитенциарных учреждений депутатами из Комиссии по правам человека.

Роль Совета по предупреждению пыток и Офиса Народного Адвоката возрастает при проведении мониторинговых визитов в пенитенциарные учреждения и места, где могут содержаться лица, лишённые свободы. Отсутствие информации о предстоящем визите у руководства пенитенциарного учреждения может показать реальную картину тех обстоятельств, в которых находятся заключенные. Отсутствие предупреждения – это хорошая практика в деятельности Совета. Совет периодически публикует свои рекомендации. Однако, в Заключительных замечаниях по третьему периодическому докладу Республики Молдова от 08.11.2017г. отмечается несовершенство национального механизма по предотвращению пыток⁷.

Отмечая принятие Закона № 52 о Народном адвокате (Омбудсмене) и последующее учреждение Совета по предупреждению пыток в качестве национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции, Комитет обеспокоен следующим:

- правовая основа не дает однозначного ответа на вопрос, является ли Совет консультативным органом Омбудсмена, который является фактическим национальным превентивным механизмом, или же независимым коллегиальным органом, обслуживаемым Управлением омбудсмена, а сам Омбудсмен является лишь его членом; эта двойкая трактовка может привести к дублированию обязанностей и пересечению сфер деятельности;

⁷ Заключительные замечания Комитета против пыток по третьему периодическому докладу Республики Молдова от 08.11.2017 г.

- все члены Совета по предупреждению пыток не имеют равного статуса в рамках национального превентивного механизма, что может повлиять на сотрудничество, обмен информацией, эффективность его работы и независимость;

- роль Совета не выходит за рамки запланированных посещений мест лишения свободы;

- национальный превентивный механизм не располагает достаточными финансовыми, административными и кадровыми ресурсами для осуществления своих полномочий, а его деятельность недостаточно широко освещается (ст.2).

В этой связи, Республике Молдова было рекомендовано:

- внести поправки в Закон № 52 в целях устранения оставшихся двояких положений в законодательстве, которые препятствуют сотрудничеству членов и эффективному функционированию Совета по предупреждению пыток;

- обеспечить, чтобы в полномочия Совета входили регулярные, беспрепятственные и необъявленные посещения всех мест лишения свободы, включая психиатрические больницы и психоневрологические учреждения, а также интернатов для детей; и чтобы у него была возможность проводить индивидуальные и не контролируемые кем бы то ни было беседы, как указано в докладе Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для национального превентивного механизма;

- разрешить Совету осуществлять свои полномочия независимо и эффективно, в том числе путем формализации четкого, прозрачного и совместного процесса отбора и назначения в соответствии с Принципами, касающимися статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижскими принципами), и предоставить ему достаточные бюджетные, административные и кадровые ресурсы;

- рассмотреть вопрос о представлении общественности и применении докладов Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания для национального превентивного механизма⁸.

⁸ Заключительные замечания Комитета против пыток по третьему периодическому докладу Республики Молдова от 08.11.2017 г.

Выводы

В заключение отметим, что на данный момент Народный Адвокат разрабатывает новые пути и решения для повышения эффективности Национального механизма предотвращения пыток.

Библиография

1. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года.

2. Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2002 г., Док. ООН A/RES/57/199, вступил в силу 22 июня 2006 г.

3. Заключительные замечания Комитета против пыток по третьему периодическому докладу Республики Молдова от 08.11.2017 г.

4. Закон РМ «О Народном Адвокате» №52 от 03.04.2014// Мониторул Официал № 110-114/278 от 09.05.2014.

5. <https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldovane-prodvinulas-v-borbe-s-pytkami>